

SPORTCHINING FAOLIYAT SAMARADORLIGIDA DA'VOGARLIK DARAJASI AHAMIYATINI EMPIRIK NATIJALARI TAHLILI.

Jurayev Vohidjon Muhammedovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti
mustaqil tadqiqotchisi, O'zbekiston.

Elektron pochta manzili:

vohidmuxammedovich31@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049615>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada sportchining faoliyat samaradorligida da'vogarlik darajasi ahamiyatini empirik natijalari tahlili to'g'risida ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Davogarlik darajasi, Irodaviy sifatlar, empirik ko'rsatkichlar, iroda, emotsional holat, psixik holat.

Аннотация:

В данной статье представлена информация по анализу эмпирических результатов важности уровня амбиций в работоспособности спортсмена.

Ключевые слова: Уровень целеустремленности, волевые качества, эмпирические показатели, воля, эмоциональное состояние, психическое состояние.

Annotation:

This article provides information on the analysis of the empirical results of the importance of the level of ambition in the performance of the athlete.

Key words: Level of commitment, volitional qualities, empirical indicators, will, emotional state, mental state..

Kirish. Har bir sportchining asosiy maqsadi o'zi shug'ug'lanayotgan yo'nalishda yuqori natijalarga erishish va o'zining ijtimoiy e'tirof etilishini ta'minlashga yo'naltirilgan. Tadqiqotning oldingi bobida sportchining faoliyat natijalarida da'vogarligi xususiyatlarini umumiy tavsifini yoritishga alohida e'tibor qaratilgan edi. Mazkur bobda esa sportchining sport sohasida erishgan yutuqlari hamda da'vogarlik darajasini muvaffaqiyatlariga mos tarzda empirik o'rganishiga ko'ra tahlil qilishga e'tibor qaratildi.

Natijada sportchilarning da'vogarlik darajasi tatbiq etilayotgan metodikalarning xususiyatidan kelib chiqib belgilandi.

Asosiy qism. Sportchilarning da'vogarlik darajasini tadqiq etishga mo'ljallangan metodika natijalar sportchining erishgan yutuq ko'rsatkichlari bilan o'zaro qiyosiy baholanishiga erishildi. Buning uchun tadqiqotda ishtirok etgan barcha toifa sportchilar (453 nafar)ning sportdagi natijalari, ya'ni

musobaqalardagi muvaffaqiyatga erishgan o‘rinlari, o‘zini o‘zi baholash darajasi, sport sohasi ham inobatga olindi natijada sportchilarning da‘vogarlik darajasi to‘rtta darajaga ajratish imkoniyatini berdi. Buning uchun Y.Shvarslander metodikasidan foydalanildi:

1-jadval

Sportchlar da‘vogarlik darajasini toifalash ko‘rsatkichlari (Y.Shvarslander metodikasiga ko‘ra)

Shkala	Quyi	O‘rta	Yuqori	Noadekvat baho
Me‘yoriy ko‘rsatkichi	3 - 4,99; -1,49 - 0,99	2,49 - 2,99	1,49 - 2,49	5 va undan katta; -1,50 va past
Da‘vogarlik darajasi ($x \pm \sigma$)	3,44 \pm 4,64	2,52 \pm 0,18	1,60 \pm 0,54	-4,38 \pm 4,49
G' (Fisher mezoni)	6,28			
r	0,002**			
Sportchilar ulushi	247	31	129	46

Empirik ko‘rsatkichlar ham sportchilarning to‘rta toifaga ajratish imkonini bergan edi:

- da‘vogarlik darajasi yuqori (1,60 \pm 0,54);
- da‘vogarlik darajasi o‘rta (2,52 \pm 0,18);
- da‘voagarlik darajasi past (3,44 \pm 4,64):
- da‘vogarlik darajasi noadekvat (natijalardagi nomutanosiblik bilan bog‘liq; -4,38 \pm 4,49).

Shvarslander metodikasiga ko‘ra sportchilarning da‘vogarlik darajasi toifalari yuqorida keltirilgan me‘yoriy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ajratish imkoniyatini berdi. O‘z navbatida barcha sporchttilarning tadqiqot bo‘yicha taqsimoti ham o‘ziga xos munosabatni aks ettirdi:

- da‘vogarlik darajasi yuqori bo‘lganlar 129 nafar (viloyat, respublika va xalqaro musoboqa g‘oliblari);
- da‘vogarlik darajasi o‘rtachalar 31 nafar ;
- da‘voagarlik darajasi pastlar 247 nafar:
- da‘vogarlik darajasi noadekvat 46 nafarni tashkil etdi. Shu o‘rinda 46 nafar ichidan ayrimlarining da‘vogarlik darajasi yuqori, ammo sportda erishgan yutuqlar quyi, ayrimlari esa da‘vogarlik darajasi quyi, ammo natijalari yuqori ekanligi bilan ajralib turdi.

2-jadval

Sportchilarning da'vogarlik darajasi ko'rsatkichlari

Shkalalar	Da'voO'rtacha rang				N	r
	Quyi N=247	O'rtacha N=31	Yuqori N=129	Noadevat N=46		
Ichki motiv	223,95	229,57	375,26	254,61	21278	0,008*
Bilish motivi	224,12	241,29	290,67	250,30	25432	0,347
Qochish motivi	340,41	234,56	213,50	265,17	21724	0,012*
Musoboqalashuv motivi	221,03	233,05	454,95	305,52	20135	0,003**
Faoliyatni almashtirish motivi	375,12	314,49	218,67	287,25	20372	0,011*
O'zini e'zozlash motivi	213,12	245,58	378,51	278,84	20447	0,004**
Natijalarning ahamiyatliligi	320,78	334,83	390,99	357,20	21638	0,012*
Topshiriqlarning murakkabligi	227,12	245,90	374,12	267,23	21226	0,010*
Irodaviy quvvat	234,99	250,90	388,64	246,44	20861	0,001**
Natijalarga erishganlik darajasining bahosi	201,71.	331,25	471,32	345,24	21471	0,002**
O'z imkoniyatlarini bahosi	230,96	278,61	370,14	425,12	23241	0,001**
Quvvatni safarbar etadiganlik darajasi	231,83	239,11	389,85	237,46	23756	0,000**
Natijalarni kutilganlik darajasi	213,70	281,14	364,71	287,56	20078	0,004*
Natijalarning qonuniyati	229,03	291,25	321,47	245,88	19348	0,007*
Tashabbuskorlik	209,14	246,13	477,24	267,05	23219	0,000**

Izoh: * $r < 0,05$; ** $r < 0,01$;

Sportchilarning da'vogarlik darajasi toifalari bo'yicha ko'rsatkichlari ularning sport natijalari xususidagi muhim empirik ko'rsatkichlarni aks ettira oldi deyishimiz mumkin.

Sportchlarning da'vogarlik darajasidagi toifalanishga ko'ra ichki motiv (yuqori da'vogarlik darajasi-374,26; o'rta da'vogarlik darajasi-229,57; quyi da'vogarlik darajasi-223,95; da'vogarlikni noadekvat darajasi-254,61 N=21278, $r < 0,05$) bo'yicha empirik ko'rsatkichlarda yuqori da'vogarlik darajasiga ega sportchilarni natijalari boshqa toifalarlan farq qildi. Ular sport mashg'ulotalrida yuqori ishtiyoq bilan ishtirok etishlari va har bir mashg'ulotdan o'zlari uchun yangilik olishadilar.

ITALY

ITALY

Ammo sportchilarning bilish motivatsiyalari bo'yicha ko'rsatkichlari bo'yicha hech qanday tafovut aniqlanmadi. Bundan ko'rinadiki, sportchilar barcha toifasi o'zlari tanlagan sohaga qiziqish bilan kirganliklari kuzatilmoqda.

Qochish motivatsiyasi bo'yicha (yuqori da'vogarlik darajasi-213,50; o'rta da'vogarlik darajasi-234,56; quyi da'vogarlik darajasi-340,41; da'vogarlikni noadekvat darajasi-265,17, $N=21724$, $r<0,05$) quyi da'vogarli darajali sportchilar mag'lubiyatdan qo'rqish, natijalarini past bo'lishi xavotiri ularning tabiatiga xos xususiyat ekan. Da'vogarlikni boshqa darajalariga mansub sportchilarda esa qochish motivatsiyasining quyi holati aniqlandi. Bu holat aynan yuqori, o'rta, va noadekvat da'vogarlik darajasidagi sportchilarda esa bu holat anchagina past. Ular musobaqalarda mag'lubiyatga uchrash, raqibdan chuchish, o'ziga ishonchsizlikdan xolidirlar. Bu esa ularning qochish motivi quyiligini belgilanmoqda.

Musobaqalshish har bir sportch faoliyatining asosiy shartdir. Shu bois sportchilarning musobaqalshuv motivlari ularning da'vogarlik darajalarini belgilovchi jihatdandir. Empirik ko'rsatkichlarda (yuqori da'vogarlik darajasi-454,95, o'rta da'vogarlik darajasi-233,05; quyi da'vogarlik darajasi-221,03; da'vogarlikni noadekvat darajasi-305; $N=20135$, $r<0,01$) yuqori bo'lgan sportchilarda musobaqalaguv motivlari yuqoriligi xos ekan. Sportchilar faoliyatida yuqori natijalarga qanchalik ahamiyat berishini ko'rsatmoqda. Bir jihati yuqori sport natijalariga erishiga intilayotgan va da'vogarlik darajasi sportchilarning ustunligi shundadir.

Faoliyatni almashtirish motivi bo'yicha sportchi faoliyatidagi barqarorlik - beqarorlikni belgilaydi. Mazkur shkalaga ko'ra sportchilardan (yuqori da'vogarlik darajasi-218,67; o'rta da'vogarlik darajasi-314,49; quyi da'vogarlik darajasi-218,67; da'vogarlikni noadekvat darajasi-287,25, $N=20447$, $r<0,01$) quyi da'vogarlik darajali sportchilar musobaqalardagi mag'lubiyatlar yoki ijobiy natijalarga erishmaslik oqibatida faoliyatni o'zgartirishga zarurat sezar ekanlar. O'z navbatida o'rta da'vogarlik darajaga ega sportchilarda faolyaitda beqarorlik kuzatilmoqda.

O'zini e'zozlash motivi shkalasi bo'yicha yuqori da'vogarlik darajasiga ega sportchilar boshqalardan farqli ko'rsatkich aks etdi (378,51; $N=20447$, $r<0,01$). Ular bir xil faoliyat turidan tobora qiyin maqsadlarni belgilash istagida ifodalanar ekan. Empirik qiymatlar yangi va yuqori faoliyat natijalariga erishishga e'tibor qaratishlarini anglatmoqda. Bundan ko'rinadiki, yuqoridagi omillar sportchilarning faoliyatini yuqori natijalarga erishishida rag'batlantiruvchi kuch hisoblanadi. (378,51; $N=20447$, $r<0,01$).

Shuningdek, metodikaning xususiyatiga ko'ra, navbatdagi 7 va 11-shkalalar sportchilarning anchagina qiyin maqsadlarga erishishni tavsiflovchi faoliyat komponentlarini ifodalaydi. Bu komponentlar mazmunini ifodalovchi omillar quyijagichadir:

Natijalarining ahamiyatlilik shkalasi bo'yicha sportchilardan yuqori (390,99) va noadekvat (357,20; $N=21638$, $r<0,05$) da'vogarlik darajalilar ijobiy qiymatlarga ega bo'ldi. Ushbu da'vogarlik darajasiga ega sportchilar o'z oldilariga yuqori maqsad qo'yadilar va o'z navbatida bu maqsadlarning individual ahamiyat kuchayib borardi.

Topshiriqlarning murakkablik shkalasi bo'yicha keltirilgan ko'rsatkichlarda ham yuqori da'vogarlik darajali sportchilarda natijalar (390,99, $N=21226$, $r<0,05$). Bu qiymat da'vogarlik darajasi yuqori bo'lgan sportchilar murakkab vazifalarni bajarishda ham o'zlariga kuch topa olganliklar sababli ham ijobiy natijalarni qo'lga kiritishlariga sabab bo'lar ekan.

Irodaviy quvvat sportch natijalarg ta'sir ko'rsatuvchi shaxslik omillaridan ekanligini kundalik kuzatishlar ham tasdiqlanadi. Bu yo'nalishda ham da'vogarolik darajasi yuqori bo'lgan sportchilarning ko'rsatkichlari ustunlikka ega (388,64; $N=20861$, $r<0,01$). Sport yuklamalari qanchalik kuchaygan sari irodaviy zo'r berish ortib borardi. Sport yuklamalarni ortib borishi hisobida ixtiyoriy o'zini tartibga solishga e'tiborni ko'proq qaratarkanlar.

Yuqori da'vogralik darajasiga ega sportchilar natijalarga shaxsiy imkoniyatlarini namoyon etish orqali erishgan ekanlar (471,32; $N=21471$, $r<0,01$). Demak, shaxsiy imkoniyatlarini to'g'ri baholay oladigan va ularni to'g'ri taqsimlaydiganlar yuksak natijalariga erishishlarini tasdiqlamoqda. Bu holat o'z imkoniyatlarini bahosi shkalasi orqali ham tasdiqlandi (370,14; va 425,12, $N=23241$, $r<0,01$). Bu shkalada yuqori va noadekvat da'vogarolik darajasiga ega sportchilarda kuzatildi. Ayrim hollarda noadekvat da'vogarlik darajali sportchilar ham o'z imkoniyatlarini ba'zan yuqori baholashga moyillik kuzatilmoqda. Bu esa ularning sport natijalaridagi yuqori ko'rsatkichlar bilan bog'liqdir. Aks hollarda natijaviylik pasaysa o'z imkoniyatlari quyi baholashga xayrixoh bo'larkanlar.

Sportchilarning da'vogarlik darajalari bo'yicha navbatdagi ustuvor komponentlarga 12 va 13-shkalalar kirali. Ushbu shkalalar faoliyat maqsadlariga erishish uchun quvvatni safarbar etish va faoliyat natijalarining kutilganlik darajasidan iborat. Bu sportchi faoliyatini prognozlash bahosi hisoblanadi. Bu yo'nalishlarda ham da'vogarlik darajasi yuqori bo'lgan sportchilarning (389,85 va $N=23756$, $r<0,01$; 364,71 va $N=20078$, $r<0,01$) yutuqli jihatlari o'zining

faoliyatidan kutilayotgan natijalarni bashoratlash qobiliyati bilan belgilanmoqda. Bundan ko'rinadiki, yuqori sport natijalariga erishayotgan sportchilar faoliyat natijalarini oldindan prognozlashlari ham foyda berar ekan.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, sport bu mahorat maktabi hisoblanadi. Sport turlariga ko'ra uning sir-asrorini egallash yuksak natijalarga olib keladi. Mahoratli sportchilarning natijalari ularning mahoratining o'sib borishi va o'z sohasini ijodkori sifatida baholanadi. Shu sababli ham metodikaning 14- va 15 shkalalari sportchining faoliyatiga muvofiqligini belgilovchi komponentlar hisoblanadi. Ushbu komponentlarning mohiyati va empirik ko'rsatkichlari quyidagicha kuzatildi: ushbu komponentlar bo'yicha ham yuqori da'vogarlik darajasiga ega sportchilar(321,47 va N=19348, $r < 0,01$; 477,24 va N=23219, $r < 0,01$) yuqori motivlarni ko'rsata oldidar. Ular natijalarning qonuniyatiga doimiy ravishda sportchi oldiga qo'ygan maqsadga erishishlari uchun shaxsiy imkoniyatlarini tushunishni xarakterlamoqda. Ular o'z oldilariga qo'ygan vazifalarni bajarishda topqirlik va tashabbuskordirlar. Bundan ko'rinadiki, sport tasodifiy yoki o'z o'zidan amalga oshiriladigan faoliyat natijasi emas, balki sport qonuniyatga va o'zining tamoyillariga tyaanadigan faoliyat hisoblanadi. Shu sababli ham sportchilarning psixologik, jismoniy, taktik, texnik va ma'naviy tayyorgarlik darajasiga e'tibor qaratilishi bejizga emas. Yuqori da'vogarlikka ega sportchilarni faoliyat natijalarida faoliyat qonuniyatlari va shaxsiy tashabbus muhimligi yana bir bora isbotini topmoqda.

References:

1. Гербачевский В.К. Исследование уровня притязаний в связи с индивидуально-типическими характеристиками эмоциональности и интеллекта: автореф. канд. психол. наук. Л., 1970.
2. Гербачевский, В.К. Исследование уровня притязаний в связи с индивидуально-типическими характеристиками эмоциональности и интеллекта: автореф. дис. ...канд. психолог. наук / Гербачевский Владимир Константинович.-Л., 1970. - 16 с.
3. Глоточкин А.Д., Каширин В.П. Социально-психологические аспекты самоутверждения личности в коллективе // Психологический журнал. 1982. Т. 3, № 3. С. 67-77.
4. Ғозиев Э.Ғ. Умумий психология. – Тошкент: “Ўзбекистон Файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 2010.- 542 б.

5. Гошек, В. Уровень притязаний и его роль в психологической подготовке спортсмена / В. Гошек // Теория и практика физической культуры.-1972. - № 1. - С. 36-42.
6. Дудьев В. П. Особенности произвольной двигательной деятельности детей с общим недоразвитием речи // Дефектология. 1995. 4. С. 43-50
7. Елисеев О.П. Локус контроля // Практикум по психологии личности. - СПб.: Питер, 2003. - С. 413 - 417.
8. Muhammedovich, Jurayev Vohidjon, and Kimsanov Oybek. "FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENT YOUTH." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.04 (2023): 118-121.
9. Jurayev, Vohidjon, and Yoqubjon Ermatov. "BASICS OF ADJUSTING PHYSICAL EXERCISES FOR THE AGE OF STUDENTS WHEN INTRODUCING A HEALTHY LIFESTYLE TO STUDENTS IN THE GENERAL SECONDARY EDUCATION SYSTEM." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.5 (2023): 1042-1045.
10. Мелибаева, Р. Н. (2022). КЛИНИК АМАЛИЁТДА КОГНИТИВ ФУНКЦИЯЛАР ВА УЛАРНИНГ БУЗИЛИШЛАРИ ПСИХОДИАГНОСТИКАСИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 4-2), 928-932.
11. Мелибаева, Р., & Абдиназарова, И. (2020). Тиббий психодиагностика: муаммо, мулоҳаза ва ечимлар.
12. Мелибаева, Р. Н. (2018). Из истории вопроса экспериментального исследования мышления в трудах психологов советского периода. In International scientific review of the problems and prospects of modern science and education (pp. 125-127).
13. Melibaeva, R. (2021). Bolalardagi giperfaollik va diqqat tanqisligi sindromi: sabablari, psixologik tashxisi.
14. Нарметова, Ю. (2014). Тиббиёт психологиясида психосоматик касалликлар муаммоси. ЎЗМУ хабарлари.
15. Karimovna, N. Y. (2023). COGNITIVE DISORDERS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 12, 126-131.
16. Нарметова, Ю. (2016). Психодиагностические аспекты перинатальной психологии. Диагностика в медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы (к 105-летию СЯ Рубинштейн).

